

Реймаров. – Москва: ЛКИ, 2015. – 422 с. – Текст непосредственный.

4. Базаров, Т. Ю. Управление персоналом / Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремена. – Москва: Наука, 2007. – 288 с. – Текст: непосредственный.

5. Марр, Р. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Р. Марр; под. ред. Г. Шмидта. – Москва: Наука, 2007. – 225 с. – Текст : непосредственный.

6. Труфанова, Т. А. Оценка труда персонала как основа формирования системы стимулирования в организации / Т. А. Труфанова, О. В. Никулина. – Текст : непосредственный // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – № 4(050). – С.217-222.

7. Одегов, Ю. Г. Организационные аспекты оценки и аттестации персонала / Ю. Г. Одегов, В. В. Халиулина. – Текст: непосредственный // Вестник Омского университета. Серия. Экономика. – 2017. – №1 (57). – С.119-125.

8. Классификация систем оценки персонала. – Текст: электронный. – 2023. – URL: https://studme.org/50976/menedzhment/klassifikatsii_sistem_otsenki_personala/ (дата обращения: 04.07.2023).

УДК 338.486.5:339.138

DOI

ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОГРАММ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

ОВЧАРЕНКО Л.А.,

д-р экон. наук, доцент,

доцент кафедры туризма

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье на основе обобщения результатов социологического исследования, направленного на выявление потребностей потенциальных пользователей туристских услуг в Донецкой Народной Республике, обоснованы ключевые аспекты формирования маркетинговых программ

туристических агентств с целью обеспечения конкурентоспособности туристских продуктов.

Ключевые слова: маркетинговая программа, туристическое агентство, социологический опрос, Донецкая Народная Республика

FORMATION OF TRAVEL AGENCIES MARKETING PROGRAMS BASED ON THE RESULTS OF A SOCIOLOGICAL SURVEY

**OVCHARENKO L.A.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Tourism
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Based on the generalization of the sociological study results aimed to identify the needs of tourist services potential users in the Donetsk People's Republic, the article substantiates the key aspects of the travel agencies marketing programs formation in order to ensure the competitiveness of tourist products.

Keywords: marketing program, travel agency, sociological survey, Donetsk People's Republic

Постановка задачи. В современных условиях, когда выживание и развитие туристического предприятия зависит от приверженности постоянных клиентов, особое значение приобретает такой инструмент как маркетинговые исследования, ориентированные на выявление потребностей пользователей туруслуг и формирование туристского продукта в соответствии с данными потребностями. Маркетинговые исследования играют ключевую роль в определении стратегии развития и успешности туристических компаний, они помогают лучше понять клиентов, адаптироваться к изменениям на рынке и принимать обоснованные решения для достижения конкурентных преимуществ.

Социологические исследования также могут являться базисом для формирования маркетинговых программ турагентств.

Актуальность. Проведение социологических исследований в рамках реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике на 2021-2025 гг. (далее Стратегия), утвержденной Приказом Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики №01-09/259 от

30.12.2020 г. необходимо для выявления общественного мнения по целому ряду социально значимых аспектов развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике, учет которых необходим для эффективной реализации запланированных в Стратегии мероприятий, организации постоянного мониторинга и своевременной корректировки планов.

Анализ последних исследований и публикаций. Маркетинговыми и социологическими исследованиями в сфере туризма занимаются многие отечественные и зарубежные исследователи, среди них, например, Е.В. Зобова, С.Н. Морева, Л.А. Яковлева, И.В. Асланова, А.И. Куличкина, Т.Е. Лебедева, Т.В. Крылова, Т.Н. Цапина, Е.Ю. Литвинова И.Б. Удалова, К.В. Кириллова [1-5].

На базе кафедры туризма ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы» в 2018 и в 2021 гг. проводились социологические исследования [6], общей целью которых являлось выявление общественного мнения по значимым вопросам, связанным с организацией отдыха (рекреации) населения региона и разработкой рекомендаций по дальнейшему развитию туристско-рекреационной сферы ДНР. В 2022 г. было проведено еще одно исследование, результаты которого стали информационной базой для данной статьи.

Целью исследования является обоснование ключевых аспектов формирования маркетинговых программ туристических агентств Донецкой Народной Республики с целью обеспечения конкурентоспособности турпродуктов на основе анализа результатов социологического исследования.

Изложение основного материала исследования. Еще до принятия Стратегии в Донецкой Народной Республике (2018 г.) на базе кафедры туризма ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС» проводилось социологическое исследование [1], цель которого заключалась в выявлении общественного мнения по значимым вопросам, связанным с организацией отдыха (рекреации) населения региона и разработкой рекомендаций по дальнейшему развитию туристско-рекреационной сферы ДНР. В 2021 году в рамках выполнения перечня мероприятий по реализации Стратегии было проведено очередное социологическое исследование [2], целью которого стал сбор и анализ информации, направленной на выявление общественного мнения об условиях отдыха и уровне развития туризма в регионе в довоенное время и во время конфликта.

Результатом опроса стало формирование перечня мер, которые, по мнению респондентов, могли бы улучшить ситуацию, связанную с отдыхом и оздоровлением населения в Республике.

В связи с тем, что после завершения СВО особую актуальность приобретет восстановление и модернизация инфраструктуры туризма, в том числе инновационно ориентированной, в октябре-ноябре 2022 г. проводился очередной социологический опрос. Вышеприведенная проблематика подразумевает поиск эффективных механизмов привлечения, помимо государственных средств, также частных инвестиций. Немаловажное значение для выработки эффективных механизмов такого сотрудничества имеет степень вовлеченности местного населения в процессы ГЧП, что и предопределило направленность проведенного исследования.

В процессе исследования были решены следующие задачи:
изучена структура аудитории, принявшей участие в опросе;
выявлена география, частота, продолжительность и другие значимые характеристики туристского спроса в ДНР;

раскрыты значимые аспекты развития государственно-частного партнерства в сфере туризма и гостеприимства, в том числе предрасположенность населения к участию в таком сотрудничестве при формировании туристской инфраструктуры ДНР в условиях урегулирования конфликта и успешного завершения СВО.

Весной 2023 года было принято решение о проведении еще одного исследования. Для того, чтобы изучить предпочтения потенциальных потребителей туристических услуг, было проведено маркетинговое исследование в форме анкетирования в городах и населенных пунктах ДНР, в том числе Донецке, Макеевке, Харцызске.

Для осуществления выборки был использован детерминированный метод, что было обусловлено ограниченностью денежных средств и отсутствием полного списка генеральной совокупности, сложностью в проведении случайного опроса. В рамках данного подхода в процессе выборки отбираются только те респонденты, которые удовлетворяют определенным требованиям. В нашем случае – это потенциальные пользователи туруслуг, работающее активное население Республики. В процессе исследования уделялось внимание рынку туристических услуг в целом, туристским привычкам и предпочтениям, но особый акцент

был поставлен на исследование туристских потребностей и представлений о качественном отдыхе потребителей туристического продукта.

Детально был произведен анализ факторов, которые оказывали влияние на потребительское поведение в сфере туристических услуг, изучались мотивы приобретения туристических путевок и оценки степени удовлетворенности потребителя.

В данном исследовании использовался такой метод опроса как анкетирование. С 1 по 14 вопросы анкеты были закрытыми, т.е. респонденты делали выбор варианта ответа из предложенного списка, однако 7 вопросов из 14 предоставляли возможность свободно ответить на вопрос (в перечне ответов был вариант самостоятельного формулирования ответа, то есть открытый вариант ответа).

Субъектами исследования стали жители ДНР, постоянно проживающие, работающие и обучающиеся в городах и населенных пунктах ДНР.

Объектом социологического исследования выступил отдых и туризм в ДНР.

Предметом проведенного социологического исследования можно считать предпочтения в отдыхе и туризме жителей ДНР.

Число анкет, полученных по результатам проведенного исследования и пригодных для дальнейшей обработки, составило 508 единиц. Несмотря на небольшое количество респондентов, что связано, в том числе, с военными действиями и напряженной ситуацией в регионе, результаты опроса можно считать надежными и точными, так как выборка представляла собой репрезентативный срез населения, т.е. соответствовала определенным параметрам, таким как возраст, пол, образование, занятость.

Заключительный этап исследования заключался в обобщении данных, в том числе в виде диаграмм, их пояснении и истолковании, а также обосновании практических выводов и рекомендаций по развитию государственно-частного партнерства в ДНР на основе учета общественного мнения.

Преимущественно анкеты распространялись силами обучающихся среди жителей ДНР, охватывая наиболее активные прослойки общества, в том числе по критерию трудовой активности (платежеспособности), а соответственно, активных

пользователей туристских услуг. Данный социологический опрос можно приравнять к маркетинговому исследованию, результаты которого могут быть использованы для выработки эффективных маркетинговых стратегий турагентств.

Проанализируем основные результаты анкетирования для того, чтобы обосновать маркетинговую стратегию формирования новых турпродуктов турагентствами ДНР. Краткая наиболее существенная информация опроса представлена в табл. 1.

Таблица 1

Наиболее важные результаты проведенного опроса для обоснования маркетинговых стратегий турагентств ДНР

№ п/п	Параметр / вопрос	Женщины	Мужчины
1	2	3	4
1	Пол, чел.	250	258
2	Возраст, лет	19 - моложе 16 лет 24 - 16-22 года 79 - 23-35 лет	20 - моложе 16 лет 6-20-22 года 54-23-35 лет 36-60 лет 60-70 лет более 70 лет
3	Частота отдыха:	Более 2-х раз в год: 57 женщин (высокая активность); 1 раз в год: 124 женщины (средняя активность); 1 раз в несколько лет: 53 женщины (низкая активность); Никогда: 16 женщин (отсутствие активности).	Более 2 раз в год: 44 мужчины; 1 раз в год: 150 мужчин; 1 раз в несколько лет: 36 мужчин; Никогда не отдыхаю: 28 мужчин.
4	Продолжительность отдыха в год:	До 5 дней: 23 женщины; 6-14 дней: 107 женщин; 15-24 дня: 89 женщин; Более 24 дней: 6 женщин; Не отдыхаю вообще: 25 женщин.	До 5 дней: 38 мужчин; 6-14 дней: 110 мужчин; 15-24 дней: 80 мужчин; Более 24 дней: 29 мужчин; Не отдыхаю вообще: 1 мужчина.
5	Место отдыха:	Отдыхаю в ДНР: 26 женщин; Отдыхаю за пределами ДНР: В других регионах России: 158 женщин; В Абхазии: 18 женщин; В Украине: 8 женщин; В других странах ближнего зарубежья: 4 женщины; В странах дальнего зарубежья: 5 женщин.	Отдыхаю в ДНР: 63 мужчины; Отдыхаю за пределами ДНР: В других регионах России: 120 мужчин; В Абхазии: 12 мужчин; В Украине: 9 мужчин; В другой стране ближнего зарубежья: 44 мужчины; В странах дальнего зарубежья: 8 мужчин; Не отдыхаю из-за отсутствия финансовых возможностей: 2 мужчины.
6	Финансовые возможности и затраты на отдых на одного члена	До 10 тыс. рублей: 60 женщин; 10-20 тыс. рублей: 110 женщин; 20-30 тыс. рублей: 46 женщин; 30-40 тыс. рублей: 20 женщин; 40-70 тыс. рублей: 10 женщин;	До 10 тыс. рублей: 36 мужчин; 10-20 тыс. рублей: 78 мужчин; 20-30 тыс. рублей: 64 мужчины; 30-40 тыс. рублей: 44 мужчины; 40-70 тыс. рублей: 33 мужчины;

семьи:	Более 70 тыс. рублей: 4 женщины.	Более 70 тыс. рублей: 3 мужчины.
--------	----------------------------------	----------------------------------

Окончание табл. 1

1	2	3	4
7	Влияние отдыха на жизнь:	Сильное влияние: 163 женщины; Скорее влияние, чем не влияние: 67 женщин; Скорее не влияние, чем влияние: 14 женщин; Не влияет: 6 женщин.	Сильно влияет: 32 мужчины; Скорее влияет, чем не влияет: 136 мужчин; Скорее не влияет, чем влияет: 32 мужчины; Не влияет: 58 мужчин.
8	Влияние отсутствия отдыха на качество жизни:	На 10%: 5 женщин; На 20%: 24 женщины; На 30%: 33 женщины; На 40%: 20 женщин; На 50%: 168 женщин.	На 10%: 2 мужчины; На 20%: 19 мужчин; На 30%: 31 мужчина; На 40%: 90 мужчин; На 50%: 116 мужчин.
9	Качественный отдых и уровень комфорта:	Комфортабельные условия проживания (гостиницы 4-5 звезд): 202 женщины; Уровень комфорта неважен, важна красота природы: 48 женщин.	Комфортабельные условия проживания (гостиницы 4-5 звезд): 158 мужчин; Уровень комфорта неважен, важна красота природы: 100 мужчин.
10	Качественный отдых и его частота:	1 раз в год достаточно: 194 женщины; Не менее 2 раз в год: 52 женщины; Более 3 раз в год: 4 женщины.	1 раз в год достаточно: 211 мужчин; Не менее 2 раз в год: 32 мужчины; Более 3 раз в год: 15 мужчин.
11	Качественный отдых и его продолжительность:	Краткосрочный, но регулярный отдых (до 4 дней, 1 раз в 1-3 месяца): 6 женщин; Не менее 14 дней: 176 женщин; Не менее 20-24 дней: 80 женщин.	Мне импонирует краткосрочный, но регулярный отдых (до 4 дней), повторяющийся с относительно высокой частотой (1 раз в 1-3 месяца): 97 мужчин; Продолжительность отдыха должна составлять не менее 14 дней: 145 мужчин; Продолжительность отдыха должна составлять не менее 20-24 дней: 16 мужчин.
12	Важность активного отдыха:	Очень важна: 58 женщин; Скорее важна, чем неважна: 129 женщин; Скорее неважна, чем важна: 9 женщин; Не важна, предпочитается спокойный отдых: 54 женщины.	Очень важна, иначе отдых будет скучным: 79 мужчин; Скорее важна, чем неважна: 36 мужчин; Скорее неважна, чем важна: 44 мужчины; Не важна, предпочитается спокойный отдых: 99 мужчин.
13	Влияние материальных затрат на уровень удовлетворения отдыхом:	Сильное влияние: 225 женщин; Влияние, но не критично: 16 женщин; Не влияет: 9 женщин.	Сильно влияет, количество затраченных средств обратно пропорционально уровню удовлетворенности: 83 мужчины; Сумма затрат влияет, но не критично: 126 мужчин; Не влияет вовсе: 49 мужчин.
14	Главный фактор,	Уровень комфорта (хорошая гостиница, качественное	Уровень комфорта (хорошая гостиница, качественное питание):

влияющий на уровень удовлетворенности	питание): 92 женщины; Красота природы, возможность уединения: 88 женщины; Дешевизна (количество	92 мужчины; Красота природы, возможность уединения: 52 мужчины; Дешевизна (количество финансовых
---------------------------------------	---	--

Окончание табл. 1

	финансовых средств, потраченных на отдых): 64 женщины; Фактор компании (с кем отдыхают, знакомства): 6 женщин.	средств, потраченных на отдых): 101 мужчина; Фактор компании (с кем отдыхают, знакомства): 13 мужчин.
--	--	---

Исходя из предоставленных данных опроса среди женщин различных возрастных групп, турагентство может сформировать следующие маркетинговые программы.

Разработка специальных предложений для активных групп: учитывая высокую активность женщин, которые отдыхают более 2 раз в год, турагентство может создать специальные пакеты и предложения для этих клиентов. Например, предлагать скидки на повторные поездки или предоставлять бонусные программы для частых клиентов.

Создание разнообразных пакетов отдыха разной продолжительности: учитывая разные предпочтения клиенток, турагентство может предлагать пакеты отдыха от 5 дней до более 24 дней. Например, это могут быть короткие выходные туры или длительные отпуска для тех, кто предпочитает долгий отдых.

Расширение предложений для отдыха за пределами ДНР: учитывая то, что большинство женщин предпочитают отдыхать в других регионах России, турагентство может расширить свою географию предложений и предоставить больше вариантов отдыха в разных регионах страны.

Разработка бюджетных вариантов отдыха: учитывая различные финансовые возможности клиентов, турагентство может создать бюджетные пакеты отдыха с учетом разных ценовых категорий. Например, предлагать специальные скидки и акции, а также предоставлять информацию о доступных бюджетных вариантах размещения и транспорта.

Повышенное внимание к комфортабельным условиям проживания: учитывая, что большинство женщин оценивают комфортабельные условия проживания как важный фактор при выборе отдыха, турагентство может акцентировать внимание на предложениях с проживанием в гостиницах 4-5 звезд, а также

предоставлять информацию о уровне комфорта и качестве услуг в различных вариантах размещения.

Предложение регулярных вариантов отдыха: учитывая, что большинству женщин достаточно отдыхать 1 раз в год, турагентство может предлагать регулярные туры с определенным графиком. Например, разработать ежегодные акции или тематические мероприятия, которые будут интересны клиентам, желающим отдохнуть раз в год.

Поддержка активного отдыха и организация развлекательных мероприятий: учитывая важность активного отдыха для многих женщин, турагентство может организовывать экскурсии, спортивные мероприятия, туры с участием в различных активностях (пешие прогулки, велосипедные прогулки и т.д.), чтобы предложить клиентам разнообразные варианты активного времяпрепровождения.

Разработка гибких пакетов с выбором продолжительности отдыха: учитывая разные предпочтения клиенток, турагентство может предоставить гибкие пакеты, позволяющие клиентам выбирать продолжительность отдыха в соответствии с их потребностями и предпочтениями.

Подчеркнуть важность качественного отдыха и его влияние на удовлетворение жизнью: в маркетинговых материалах и коммуникации турагентства следует акцентировать внимание на том, как качественный отдых может положительно влиять на качество жизни, здоровье и благополучие клиентов.

Гибкая ценовая политика: турагентство должно проявить гибкость и учитывать финансовые возможности клиентов при формировании цен на туры. Это может включать предоставление специальных скидок, акций, а также разработку оптимальных вариантов платежей и финансовых решений.

Исходя из результатов опроса, главный фактор, который наиболее сильно влияет на уровень удовлетворенности отдыхом для женщин – это уровень комфорта (хорошая гостиница, качественное питание). Однако, следует также учитывать другие факторы, которые также имеют значение для определенной части клиентов:

Красота природы и возможность уединения вдали от шума и людей: этот фактор является важным для 88% опрошенных женщин. Рекомендуется включить в маркетинговую программу

предложения, которые подчеркивают природную красоту места отдыха, спокойствие и возможность уединения.

Дешевизна: 64% опрошенных женщин отметили дешевизну как важный фактор. Рекомендуется включить в маркетинговую программу различные бюджетные варианты отдыха, предоставление скидок, акций и других финансовых преимуществ.

Фактор компании: для некоторых женщин (6%) важным фактором является компания, с которой они отдыхают. Рекомендуется предлагать туры, которые учитывают возможность знакомства и социального взаимодействия, например, групповые туры или специальные мероприятия для путешественников.

При разработке маркетинговых программ важно учесть, что конкретные предложения и акции должны быть адаптированы к целевой аудитории, учитывая особенности рынка туризма, конкурентные преимущества и тренды.

Исходя из предоставленных данных опроса среди мужчин разных возрастных групп, можно сделать следующие выводы для формирования маркетинговых программ турагентства:

Большинство мужчин отдыхает 1 раз в год, поэтому стоит предложить им разнообразные опции для годового отпуска.

Значительное количество мужчин отдыхает более 2 раз в год, что открывает возможность создания специальных предложений и пакетов для активных отдыхающих.

Около половины опрошенных мужчин отдыхает 6-14 дней в год, поэтому следует предложить им гибкие пакеты отдыха на этот период.

Значительная часть мужчин предпочитает отдых продолжительностью 15-24 дня, что может быть учтено при формировании специальных предложений.

Большинство мужчин предпочитает отдых за пределами ДНР, в других регионах России. Поэтому стоит акцентировать внимание на разнообразных предложениях по отдыху в разных регионах России.

Значительная часть мужчин отдыхает в ДНР, что также должно быть учтено при формировании предложений.

Большинство мужчин тратит на отдых от 10 до 20 тысяч рублей на одного человека. Рекомендуется предложить разнообразные варианты отдыха с учетом этого бюджета.

Значительная часть мужчин тратит от 20 до 30 тысяч рублей на одного человека, что также следует учесть при формировании ценовых предложений.

Таблица 2

Краткие рекомендации по формированию маркетинговых программ турагентств с учетом пола потребителей туруслуг

МУЖЧИНЫ	ЖЕНЩИНЫ
<p>Разнообразные пакеты для ежегодного отдыха продолжительностью от 6 до 24 дней, учитывающие предпочтения по месту отдыха и бюджету клиентов;</p> <p>Акцентирование внимания на комфортабельных условиях проживания для клиентов, которым важен уровень комфорта;</p> <p>Организация активного отдыха, включающего экскурсии, поездки и посещение развлекательных заведений для клиентов, которым важна возможность активного отдыха;</p> <p>Гибкие ценовые предложения, учитывающие бюджеты клиентов и предпочтения по уровню комфорта;</p>	<p>Создание разнообразных пакетов отдыха разной продолжительности;</p> <p>Расширение предложений для отдыха за пределами ДНР;</p> <p>Разработка бюджетных вариантов отдыха: учитывая различные финансовые возможности клиентов, турагентство может создать бюджетные пакеты отдыха с учетом разных ценовых категорий. Например, предлагать специальные скидки и акции, а также предоставлять информацию о доступных бюджетных вариантах размещения и транспорта;</p> <p>Акцент внимания на комфортабельные условия проживания;</p> <p>Предложение регулярных вариантов отдыха;</p> <p>Поддержка активного отдыха и организация развлекательных мероприятий;</p> <p>Разработка гибких пакетов с выбором продолжительности отдыха;</p> <p>Гибкая ценовая политика;</p> <p>Включение в маркетинговую программу предложений, которые подчеркивают природную красоту места отдыха, спокойствие и возможность уединения; различных бюджетных вариантов отдыха, предоставление скидок, акций и других финансовых преимуществ.</p> <p>Предложение туров, которые учитывают возможность знакомства и социального взаимодействия, например, групповые туры или специальные мероприятия для путешественников.</p>

Большинство мужчин считают, что ежегодный отдых скорее влияет, чем не влияет на их удовлетворенность жизнью. Это свидетельствует о значимости отдыха в их жизни.

Большинство мужчин отдают предпочтение комфортабельным условиям проживания (гостиницы 4-5 звезд). Значительная часть мужчин считает, что уровень комфорта не так важен, как красота природы.

Исходя из этих выводов, турагентство может разработать следующие маркетинговые программы:

Разнообразные пакеты для ежегодного отдыха продолжительностью от 6 до 24 дней, учитывающие предпочтения по месту отдыха и бюджету клиентов.

Акцентирование внимания на комфортабельных условиях проживания для клиентов, которым важен уровень комфорта.

Организация активного отдыха, включающего экскурсии, поездки и посещение развлекательных заведений для клиентов, которым важна возможность активного отдыха.

Гибкие ценовые предложения, учитывающие бюджеты клиентов и предпочтения по уровню комфорта.

Важно учесть, что данные выводы основаны на опросе среди конкретной группы мужчин и могут отличаться для других целевых аудиторий.

В табл. 2 представлены краткие рекомендации по формированию маркетинговых программ для турагентств, базирующиеся на проведенном маркетинговом исследовании потенциальных потребителей турпродукта на основе учета их половой принадлежности, возрастных особенностей, финансовых возможностей и предпочтений в отдыхе (частота, продолжительность, главные критерии эффективности отдыха и другие факторы).

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что проведение маркетинговых исследований позволяет принимать решения с минимальным уровнем риска и неопределённости. Формирование маркетинговых программ туристических агентств на основе проведенных социологических (маркетинговых) исследований позволят туристическим агентствам укрепить имеющиеся позиции на рынке, выйти на новые сегменты рынка, получить преимущества в конкурентной борьбе, снизить финансовые риски, оценить рыночную ситуацию, а также координировать реализацию стратегий, повышать эффективность деятельности и поддерживать уровень доверия потребителей к предприятию и предлагаемым им услугам.

Перспективы дальнейших исследований лежат в плоскости маркетинговых инноваций. На сегодняшний день туристический рынок является перспективной областью для внедрения многих новых маркетинговых идей, а компании, которые применяют

маркетинговые нововведения, смогут значительно укрепить свои рыночные позиции и занять лидерские позиции.

Список использованных источников

1. Асланова, И. В. Маркетинговая реструктуризация как инструмент антикризисного управления туристической организацией / И. В. Асланова, А. И. Куличкина. – Текст : непосредственный // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 2 (47). – С. 69-75.

2. Зобова, Е. В. Специфика маркетинговых исследований в туризме / Е. В. Зобова, С. Н. Морева, Л. А. Яковлева. – Текст : электронный // Социально-экономические явления и процессы. – 2017. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-marketingovyh-issledovaniy-v-turizme> (дата обращения: 29.05.2023).

3. Лебедева, Т. Е. Маркетинговое исследование спроса на туристские продукты в сегменте событийного туризма / Т. Е. Лебедева, Т. В. Крылова, Т. Н. Цапина. – Текст : непосредственный // Наука Красноярья. – 2021. – Т. 10. – № 1-3. – С. 88-92.

4. Литвинова, Е. Ю. Роль маркетинговых исследований в деятельности предприятий туризма и гостеприимства / Е. Ю. Литвинова. – Текст : непосредственный // Российские регионы: взгляд в будущее. – 2023. – Т. 10. – № 1-2. – С. 57-66.

5. Удалова, И. Б. Современные маркетинговые исследования: понятие, основные классификации, традиционные маркетинговые исследования и онлайн-исследования / И. Б. Удалова, К. В. Кириллова. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 8-1 (61). – С. 942-944.

6. Овчаренко, Л. А. Социологический опрос как инструмент управления эффективной реализацией стратегии развития внутреннего и въездного туризма в ДНР / Л. А. Овчаренко, Т. В. Черкашина. – DOI 10.5281/zenodo.6381477. – Текст : электронный // Менеджер. – 2022. – № 1(99). – С. 137-145.